

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ПОЯВЛЕНИЕ ГРЫЖИ ПОЗВОНОЧНИКА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА

Холмуродов Одилбек Холиёрович¹

Студент 323-группы педиатрического факультета

Ганиева Азиза Бурхонбой кизи²

Студентка-442 группы лечебного факультета

Туропов Маъмуржон Каххор угли³

Студент 323-педиатрического факультета

Ходжиева Камилла Ферузовна⁴

Студентка-447 группы лечебного факультета

¹⁻²⁻³⁻⁴Самаркандского государственного университета, Самарканд, Узбекистан. Самарканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6778423>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

Целью данной работы является обоснование теории образования деформационных процессов позвонков совокупностью определенных факторов, в частности связь с образом жизни пациентов.

ABSTRACT

В настоящее время, в связи с развитием техники-технологии и усовершенствования условий жизни прогрессивно меняется и образ жизни людей нынешнего поколения, что способствует ведению людьми пассивного образа жизни. В результате обильной васкулиризации и особенности строения шейного отдела позвоночника данная патология проявляет различные клинические признаки в зависимости от расположения. При этом характерны симптомы такие как, появление болевых ощущений в области шейного отдела, с иррадиацией в верхние конечности и задний отдел головы, онемение и гиподинамия рук. Частота встречаемости грыжи в данной области составляет 16%, что по сравнению с грыжей грудного отдела (1%) намного преобладает, что объясняется особенностью анатомического строения шейного отдела позвоночника. Отсутствие ранних клинических признаков, своевременной диагностики и использование в основном консервативных методов лечения у разных специалистов, приводящая к усугублению состояния пациентов и появление неврологических дефицитов среди социально-активного слоя населения в возрасте от 30 до 60 лет указывает на актуальность данной проблемы.

Актуальность: В настоящее время, в связи с развитием техники-технологии и усовершенствования условий жизни прогрессивно меняется и образ жизни людей нынешнего поколения, что

способствует ведению людьми пассивного образа жизни. В результате обильной васкулиризации и особенности строения шейного отдела позвоночника данная патология

проявляет различные клинические признаки в зависимости от расположения. При этом характерны симптомы такие как, появление болевых ощущений в области шейного отдела, с иррадиацией в верхние конечности и задний отдел головы, онемение и гиподинамия рук. Частота встречаемости грыжи в данной области составляет 16%, что по сравнению с грыжей грудного отдела (1%) намного преобладает, что объясняется особенностью анатомического строения шейного отдела позвоночника. Отсутствие ранних клинических признаков, своевременной диагностики и использование в основном консервативных методов лечения у разных специалистов, приводящая к усугублению состояния пациентов и появление неврологических дефицитов среди социально-активного слоя населения в возрасте от 30 до 60 лет указывает на актуальность данной проблемы.

Цель исследования: Целью данной работы является обоснование теории образования деформационных процессов позвонков совокупностью определенных факторов, в частности связь с образом жизни пациентов.

Материалы и методы: В исследовании использованы клинические данные 42 пациентов отделения нейрохирургии 1 клиники СамГМУ, с вышеупомянутыми жалобами. Изучение изменений состояний межпозвонковых дисков проводились при помощи КТ и МРТ-исследований, с различным пошаговым срезом.

Результаты и обсуждения: Большинство обследованных пациентов, у которых на МРТ исследовании были определены: 23 (55%) протрузия межпозвоночного диска, 11 (26%) с деформацией позвоночного столба в области шеи, 8 (19%) с грыжей межпозвоночного диска. По анамнезу: 11(26%) пациентов по профессии были водителями, которые занимались этой деятельностью свыше 5 лет, 9 (21%) занимались банковской деятельностью, 13 (31%) программисты, которые проводят не менее 8 часов в сутки за компьютером, 7 (16%) стоматологи, которые выполняют работу неподвижно в одном положении, 2 (4,8%) студенты медицинского института.

Вывод: По следующим данным, можно сделать заключение, что патологии позвоночного столба встречаются в основном у лиц с сидячим образом жизни, держащих неправильную осанку в течении дня, не занимающихся физическими упражнениями, ведущих неправильный распорядок дня и нарушениями естественных обменных процессов в структурах позвонков. В связи с тем, что частота встречаемости у профессиональных работников, которые в трудоспособном возрасте относительно выше, следует соблюдать корректный образ жизни, сочетать умственный и физический труд, при необходимости носить шейные воротники и получать физиотерапии, с употреблением продуктов питания богатых витаминами и минералами, что значительно снизит риск развития деформаций и заболеваний позвоночника.

References:

1. Балязин-Парфенов И. В., Медведов Р. Ш., Балязин В. А. Имплант для межтеловой стабилизации шейных позвонков после удаления грыж межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника малоинвазивным способом //IX Всероссийский съезд нейрохирургов. – 2021. – С. 54-55.
2. Льянова З. А., Цороева А. Б. Грыжа шейного отдела позвоночника как одна из причин развития ишемического инсульта //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – №. 11-5. – С. 659-662.
3. Лунина Е. С. Передняя фораминомия в лечении грыж межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника : дис. – Научно-исследовательский институт нейрохирургии РАМН, 2010.
4. Ситель А. Б., Кузьминов К. О., Бахтадзе М. А. Влияние дегенеративно-дистрофических процессов в шейном отделе позвоночника на нарушения гемодинамики в вертебрально-базилярной системе //Мануальная терапия. – 2010. – Т. 1. – №. 37. – С. 10-21.
5. Шатурсунов Ш. Ш., Мирзаханов С. А. Анализ результатов хирургического лечения грыж шейного отдела позвоночника способом передней декомпрессии и межтеловой кейджевой стабилизации //Практическая медицина. – 2021. – Т. 19. – №. 3. – С. 60-64.
6. KHUDOYAROVA D. R. et al. ASSESSING THE QUALITY OF WOMEN'S LIFE OF REPRODUCTIVE AGE WITH SURGICAL MENOPAUSE //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – 2020. – С. 48.
7. Khudoyarova D. S. D. R., Tilavova S. A., Shopulotova Z. A. MANIFESTATIONS OF EXAMINATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN (CLINICAL CASE) //Thematics Journal of Microbiology. – 2022. – Т. 6. – №. 1.
8. Khudoyarova D. R., Kobilova Z. A., Shopulotov S. A. OPPORTUNITIES INNOVATIVE TEACHING METHOD-GAMIFICATION //Онтологические и социокультурные основания альтернативного проекта глобализации. – 2021. – С. 361-364.
9. Khudoyarova D. R. et al. IMPROVEMENT OF METHODS OF NATURAL FERTILITY RESTORATION IN WOMEN WITH INFERTILITY CAUSED BY ENDOMETRIOSIS //Известия ГГТУ. Медицина, фармацевтика. – 2020. – №. 4. – С. 20-22.
10. KHUDOYAROVA D. R. et al. RESTORING NATURAL FERTILITY IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 43.